

Nachhaltigkeitsstrategien für Forschungssoftware

Schildkamp, Philip

philip.schildkamp[at]uni-koeln.de
Cologne Center for eHumanities (CCeH), Universität zu Köln,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-0209-2837

Helling, Patrick

patrick.helling[at]uni-koeln.de
Data Center for the Humanities (DCH), Universität zu Köln,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-4043-165X

Zusammenfassung. In diesem Beitrag zu den laufenden Bestrebungen des Erhalts digitaler Forschungsergebnisse und insbesondere Forschungsapplikationen möchten wir unseren pragmatischen Ansatz zur Nachhaltigkeit von Forschungssoftware am Cologne Center for eHumanities (CCeH) und Data Center for the Humanities (DCH) vorstellen und diskutieren. Dabei stützen wir uns auf etablierte Herangehensweisen und versuchen unsere Strategien im Kontext unserer lokalen Gegebenheiten und limitierten Ressourcen soweit zu formalisieren, dass Forscher*innen eindeutige Entscheidungskriterien und Arbeitsabläufe hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihrer Forschungsergebnisse und -software bereits während deren Entwicklungsphase bereitgestellt werden können. Unser Ziel ist dabei einerseits Transparenz zu schaffen und andererseits Mittel einzusparen, die wir in den operativen Erhalt der nachgehaltenen Projekte investieren.

1 Einleitung

Die standardisierte, dauerhafte Bereitstellung und Pflege von Forschungssoftware ist eine ungelöste Herausforderung im Forschungsdatenmanagement. Als Cologne Center for eHumanities (CCeH)¹ und Data Center for the Humanities (DCH)² sind wir aktiv an der (Weiter-)Entwicklung von Diensten für die Digital Humanities

¹ <https://cceh.uni-koeln.de> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

² <https://dch.phil-fak.uni-koeln.de> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

beteiligt³ und stellen mit diesem Beitrag unsere pragmatische Nachhaltigkeitsstrategie zum Erhalt von Forschungssoftware vor, womit wir einen Beitrag zu den laufenden Bemühungen leisten möchten, digitale Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten.

Etablierte Nachhaltigkeitsstrategien für Forschungssoftware umfassen: **(1)** Investition ausreichender personeller und finanzieller Ressourcen (Smithies u. a. 2019), was mit einer wachsenden Anzahl unterschiedlichster Forschungsapplikationen nicht mehr skaliert; **(2)** Einschränkung institutionell unterstützter Technologie-Stacks⁴ zur Verringerung des Wartungsaufwandes (Arneil, Holmes, und Newton 2019), was im Widerspruch zur Wissenschaftsfreiheit stehen kann; **(3)** Virtualisierung und Containerisierung⁵ zur Entkopplung von Software und ihren sich wandelnden Ökosystemen (Smithies u. a. 2019), wofür es jedoch spezifische Infrastruktur und qualifiziertes Personal bedarf; **(4)** Umwandlung interaktiver Forschungsapplikationen in statische Formate⁶ (Arneil, Holmes, und Newton 2019), wodurch allerdings notwendige Funktionalitäten verloren gehen können.

2 Langfristige Bereitstellung von Forschungssoftware

Viele Forschungsapplikationen fallen den genannten Schwächen zum Opfer und verschwinden kurz nach ihrer Veröffentlichung wieder (Helling, Schildkamp, und Mathiak 2019; Helling u. a. 2024; Helling 2025). Diesem Umstand versuchen wir mit unserer pragmatischen Nachhaltigkeitsstrategie zu begegnen und zur Bewältigung der genannten Herausforderungen inkorporieren wir dabei Aspekte aller etablierten Strategien (1 bis 4).

³ U.a. in Kooperation mit lokalen Infrastrukturanbietenden und der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).

⁴ I.d.R. auf Basis von (De-Facto-)Community-Standards, bspw. Einschränkung auf X-Technologien.

⁵ Docker, Podman, LXC etc. und deren Ökosysteme und Tools.

⁶ Bspw. HTML/JS/CSS für Web-Technologien oder PDF für statische Textpublikationen.

Grundsätzlich unterscheidet unser Ansatz drei „Stufen“, die sich jeweils mit der langfristigen Bereitstellung verschiedener Arten von Forschungsapplikationen befassen, und stützt sich auf die vom IT-Center Cologne (ITCC) der Universität zu Köln⁷ betriebene, technische Infrastruktur. Jede dieser Stufen umfasst spezifische Arbeitsabläufe und klar definierte Zuständigkeiten. Ausgeschlossen von unseren Angeboten ist dabei Software, die **(i)** mit personenbezogenen Daten über die technische Notwendigkeit hinaus arbeitet oder Zugang zu solchen ermöglicht, **(ii)** kommerziellen Zwecken dient, **(iii)** deren Einsatz oder Nutzung rechtlich kritisch ist, oder **(iiii)** deren inhaltliche Verantwortlichkeiten nicht vollständig geklärt sind.

2.1 Stufe 1: Statisches Webhosting

Das auf die Bereitstellung statischer Ergebnisse abgeschlossener Forschungsprojekte ausgelegte Webhosting ist die kosteneffizienteste Stufe unserer Nachhaltigkeitsstrategie – jedoch auch die einschränkendste Option, da alle bereitgestellten Inhalte statisch sein müssen. Zwar verhindert dies die Verwendung aller serverseitigen Softwarekomponenten⁸, durch den Einsatz moderner Webtechnologien und die Nutzung clientseitiger Funktionalitäten⁹ können einige dieser Einschränkungen jedoch abgemildert werden.

Die Einlieferung von Forschungssoftware ins statische Webhosting hängt fast immer von denselben Voraussetzungen ab und zieht nahezu identische Arbeitsabläufe nach sich: Zunächst werden personelle Verantwortungen definiert und Zuständigkeiten festgelegt, bspw. bei der Einrichtung eines sog. Webprojekts, oder der Domainvergabe. Anschließend wird die Applikation, sofern noch nicht geschehen, in eine statische Form überführt und in eine durch das ITCC bereitgestellte

⁷ <https://itcc.uni-koeln.de> (letzter Zugriff: 30. April 2025).

⁸ Bspw. PHP, Python, Perl, (relationale) Datenbanken wie MySQL, MariaDB, PostgreSQL.

⁹ TypeScript, EcmaScript Standards, clientseitige Datenbanken wie IndexedDB, WebAssembly etc.

Webhosting-Umgebung gegeben, wo sie dauerhaft verweilen und abgerufen werden kann.

2.2 Stufe 2: Dynamisches Webhosting

Im Gegensatz zum statischen Webhosting erlaubt dessen dynamisches Pendant den Einsatz ausgewählter serverseitiger Technologien¹⁰. Dies ermöglicht zwar die Bereitstellung dynamischer Ressourcen, führt jedoch auch zu Wartungskosten, denn alle serverseitigen Softwarekomponenten müssen regelmäßig aktualisiert werden. Sollte eine Ressource aufgrund solch einer Aktualisierung von zugrundeliegenden Laufzeitumgebungen etc. ausfallen, obliegt die Verantwortung, die gehostete Software wieder mit der Hosting-Umgebung in Einklang zu bringen, den ursprünglichen Entwickler*innen¹¹.

Je nach Zustand und Herkunft des eingelieferten Projekts gehen wir verschieden vor: Wurde das Projekt an der Universität zu Köln entwickelt, können viele der ansonsten auf uns übergehenden organisatorischen Verantwortlichkeiten bei den ursprünglichen Entwickler*innen verbleiben. Weiterhin kann es notwendig sein, den bestehenden Anwendungszustand¹² in unsere Infrastruktur zu übertragen oder den ursprünglichen Entwickler*innen administrativen Zugriff auf unsere Infrastruktur zu gewähren.

2.3 Stufe 3: Containerisierung

Handelt es sich beim eingelieferten Forschungsprojekt um ein vollwertiges „lebendes System“ (Neuefeind u. a. 2018), ist meist weder das statische noch das dynamische Webhosting geeignet.¹³ In solchen

¹⁰ PHP, Perl, Python Laufzeitumgebungen und MariaDB können genutzt werden.

¹¹ Geringfügige Anpassungen sind im Einzelfall durch CCeH/DCH möglich.

¹² Bspw. durch Datenbank-Dumps oder Übertragung von Dateien.

¹³ Insb. wenn persistente Prozesse benötigt werden, bspw. Java, NodeJS etc.

Fällen ist die Bereitstellung des Projekts mittels Containerisierung unser umfassendstes Angebot.

Wurde das einzuliefernde Projekt extern entwickelt, müssen wir es nicht nur auf Kompatibilität mit unserer Deployment-Infrastruktur, Sicherheit, Standardkonformität und die verursachte Systembelastung hin prüfen, sondern auch das gesamte Deployment modellieren¹⁴. Dies wiederum erhöht die anfallenden Kosten. Allgemein versuchen wir daher, eingelieferte Forschungsprojekte möglichst mittels einer der Webhosting-Strategien bereitzustellen.

3 Diskussion und Ausblick

Unabhängig von den technischen Anforderungen eines eingelieferten Projekts ist die Entscheidung darüber, welche Projekte wir nachhalten können immer auch strategisch-politischer Natur, da keine unserer Strategien vollkommen kostenneutral ist. Die Abstufungen unserer pragmatischen Nachhaltigkeitsstrategie ermöglicht es uns allerdings verschiedenste Bedarfs-Szenarien abzudecken und adressiert dabei auch die Einschränkungen bereits etablierter Nachhaltigkeitsstrategien. Indem wir unsere Auswahlprozesse so weit wie möglich formalisieren und detaillierte Arbeitsabläufe zur Verfügung stellen, wollen wir einerseits Transparenz schaffen und andererseits Mittel einsparen, die wir stattdessen in den operativen Erhalt bereits eingelieferter Projekte investieren.

Bibliografie

- Arneil, Stewart, Martin Holmes, und Greg Newton. 2019. „Project Endings: Early Impressions From Our Recent Survey On Project Longevity In DH“. Conference paper presented auf Digital Humanities 2019 - Complexities, Utrecht. 2019. <https://doi.org/10.34894/SIKOBN>.

¹⁴ Falls ein Projekt bereits containerisiert ist, ist keine Modellierung der Bereitstellung, allerdings weiterhin die Überprüfung von IT-Sicherheitsanforderungen nötig.

- Helling, Patrick. 2025. „Das ist nicht in unserer Verantwortung‘ - Strategien zur nachhaltigen Bereitstellung lebender Systeme“. Herausgegeben von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier, und Patrick Helling. With Patrick Helling, Kim Marielle Giesberg, Daniel Kababgi, Milan Kip, Nicole Majka, und Laura Thiessen. Bielefeld: Zenodo, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14942999>.
- Helling, Patrick, Felix Rau, Philip Schildkamp, Lisa Dieckmann, Johanna Puhl, und Ulrike Henny-Krahmer. 2024. *Still alive?! - Vom Umgang mit lebenden Systemen in den Digital Humanities*. 21. Februar 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10698430>.
- Helling, Patrick, Philip Schildkamp, und Brigitte Mathiak. 2019. *Nachhaltigkeit von Forschungsdateninfrastrukturen am Beispiel von Digitalen Editionen - Was steht noch in 2019?* 11. Oktober 2019. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3480185>.
- Neufeind, Claes, Lukas Harzenetter, Philip Schildkamp, Uwe Breitenbücher, Brigitte Mathiak, Johanna Barzen, und Frank Leymann. 2018. „The SustainLife Project – Living Systems in Digital Humanities“. *Papers From the 12th Advanced Summer School of Service-Oriented Computing*, 2018, 101–12.
- Smithies, James, Carina Westling, Anna-Maria Sichani, Pam Mellen, und Arianna Ciula. 2019. „Managing 100 Digital Humanities Projects: Digital Scholarship & Archiving in King’s Digital Lab“. *Digital Humanities Quarterly* 13 (1). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/13/1/000411/000411.html>.